

S.pyogenes BAKTERIYASINI TOSHKENT TIBBIYOT AKADEMIYASIDA TARQALISHISH DARAJASI.

¹Iskandarova Yulduzoy Nizamitdinovna, ²Fayziyev Vohid Baxramovich, ³Adilxonova
Nargiza Aripovna

¹Chirchiq davlat universiteti 1-bosqich tayanch doktoranti, ²Chirchiq davlat universiteti
biologiya fanlari doktori, professor, ³Toshkent tibbiyot Akaemiyasi Bakteriologik laboratoriya
bo'lim mudiri, Tibbiyot fanlari nomzodi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.13828390>

Kirish: Streptokokklar guruhidan eng muhim patogen *S. pyogenes* bo'lib, beta-gemolitik bo'lib, Lancefield tasnifiga ko'ra A guruhiga kiradi, shuning uchun u A guruhining beta-gemolitik streptokokklari (GABHS) sifatida tasniflanadi.

Streptokokklar gram-musbat aerob organizmlar bo'lib, ular faringit, pnevmoniya, yara va teri infeksiyalari, sepsis va endokardit kabi turli kasalliklarni keltirib chiqaradi. Semptomlar ta'sirlangan organga qarab o'zgaradi. GABHS infeksiyasining asoratlari orasida revmatik isitma va glomerulonefrit mavjud.

Ko'pchilik shtammlar penitsillinga sezgir, ammo makrolidlariga chidamli shtammlar paydo bo'ldi. Shuni muhimki, streptokokkning xususiyatlari ularning klinik polimorfizmi va epidemiologik xilma-xilligi bilan belgilanadi

Bu xalqaro tasnifda streptokokk infeksiyasi (SI) bilan bog'liq nozologik shakllar 21 sinfdan kamida 16 tasida topilganligi bilan tasdiqlanadi, bu taxminan 76% ni tashkil qiladi (ICD-10; JSST, 1995). Ularni tizimlashtirish streptokokklarning turiga va serologik guruhga mansubligiga qarab, ajratilmagan, shuningdek, streptokokk etiologiyasi va tashilishini aniqlamasdan oltita streptokokk guruhini ajratish imkonini beradi.

Bundan tashqari, SI ning klinik ko'rinishlari ovqat hazm qilish organlari, teri va teri osti to'qimalari va boshqa tashqi sabablar kasalliklarida mumkin. SI ning ko'plab klinik shakllarining patogenezida A guruhi streptokokklarining (GAS) muhim rolini va ularning epidemiologik ahamiyatini ta'kidlash kerak [1, 5, 6,]. Shunday qilib, mamlakatimizda GAS infeksiyasi bilan kasallanish har yili 10 ming aholiga 207,1 ni tashkil qiladi [5]. Xususan, birgina *skarlatina* bilan kasallanish darajasi har 100 ming aholiga 40 ta holatni tashkil etadi [4, 5].

Tadqiqot maqsadi: Streptokokklar bilan kasallanishning dunyo miqyosida va Toshkent tibbiyot akademiyasida uchrashi dinamikasini o'rganishdan iborat.

Natijalar: Har bir yuqumli kasalliklarning qo'zg'atuvchisi patogen yoki opportunistik mikroorganizmlar hisoblanadi. So'ngi paytlarda streptokokklarning A guruhining ko'payishi kuzatilmoqda. Ular og'ir patologiyalarni, shu jumladan o'lim ehtimoli yuqori bo'lgan toksik shokni qo'zg'atadi. Hisob kitoblarga ko'ra har yili dunyo bo'ylab taxminan 700 million streptokokklarning A guruh infeksiyalari kuzatiladi [1]. Ushbu infeksiyalar uchun umumiy o'lim darajasi 0.1% dan kam bo'lsada, 650 000 dan ortiq holatlar og'ir invaziv bo'lib bu holatlarda o'lim darajasi 25% ni tashkil qiladi. Streptokokk infeksiyalari Infeksion manbasi infeksiyalangan bola yoki kattalardir. Streptokokklarning yuqish yo'llari; bu infeksiya bilan kassalangan odamlar bilan yaqin aloqada bo'lish demakdir. Eng faol *Streptococcus pyogenes* A guruh hisoblanib, bu Lor azolarida nafas olish tizimi yurak va buyraklarning o'tkir yallig'lanish qo'zg'atadi ularni davolash esa bir muncha qiyinchilik tug'diradi. Bakteryalar aratrof muhit omillariga juda chidamli hisoblanadi. 1967 yildan 1996-yillgacha revmatizm va revmatn endokardit bilan kassalanish

dunyo miqyosida o‘rtacha 100 000 kishiga 19 tani, eng yuqori ko‘rsatkich 100 000 kishiga 51 tani tashkil etdi [1]. O‘zbekiston hududida Covid – 19 davrida nafaqat piogen kokklar balki boshqa infeksiyon kasalliklar ham keskin pasaydi. 2022-2023 yillarda esa Toshkent tibbiyot akademiyasida 2021-yillarga nisbatan muntazam ravishda ko‘tarilib bordi. Kassalik ayollarga nisbatan erkaklarda 33% ga ortdi. Shu bilan birga Go‘daklik davrida 2022 yilda, 2021 yilga nisbatan ko‘rsatkichlar 22% ga ko‘tarildi. Yetuklik davrining II bosqichi vakillarida ko‘rsatkichlar 2023 yilga kelib, 35% kamaydi. Navqironlik davrda 2022 va 2023 yillar hisobida 63% ga ortdi. Keksalik davridagi ko‘rsatkichlar 2022 yilida 11 kishi kasalangan bo‘lsa 2023 yilda 29 taga ortdi. Yetuklik davrning I bosqichi esa 2022 va 2023 yillarda 26% ga ortganini ko‘rsatadi.

Xulosa: O‘rganilgan adabiyotlar so‘ngi yillarda AQSH va Kanadada, Hindistonda kasallanish holatlari ko‘payotganligini ko‘rsatdi. Toshkent shahrida joylashgan Respublika Shoshilinch tez tibbiy yordam ilmiy markazida 2021 yilda bu infeksiyalar bilan kasallanganlar soni 2022-2023 yillarda muntazam ko‘tarilib bordi. Shu o‘rinda erkaklarda kasallik ko‘rsatkichlari ayollarga nisbatan yuqori ekanligi kuzatildi. Bunda 2021 yilda ayollarga nisbatan erkaklar 7% ga ko‘proq kasalangan. 2022-yilda 11%, 2023 yilda 23% erkaklarda Streptokokk aniqlangan. Ko‘rsatkichlar yil sayin ko‘tarilib bormoqda.

Adabiyotlar ro‘yhati

1. ВОЗ. Рост числа случаев скарлатины и инвазивной стрептококковой инфекции группы А – данные по нескольким странам. 15.12.2022. <https://www.who.int/ru/emergencies/disease-outbreak-news/item/2022-DON429>

2. Санталова Г.В., Лебедев П.А., Гаранин А.А., Лямин А.В., Кузин М.Э. Кардиальные и некардиальные проявления инфекции, вызванной β-гемолитическим стрептококком группы А. РМЖ. Мать и дитя. 2022;5(1):63-71. DOI: 10.32364/2618-8430-2022-5-1-63-71.

3. Матиевская Н.В. Инвазивная инфекция, вызванная β-гемолитическим стрептококком группы а: этиология, эпидемиология, клиника, диагностика, лечение // Медицинские новости. 2017. №9. С. 21-25.

4. Аэрозольное заражение молодых военнослужащих - Актуальная проблема военной медицины / Д.А. Жарков, С.А. Свистунов, А.А. Кузин, А.В. Смирнов // Материалы 3-го Азиатско-Тихоокеанского конгресса по военной медицине (Санкт-Петербург, 8 – 12 августа 2016 г.). – СПб., 2016 – С. 190 – 191.

5. Балабанова Р.М. Заболеваемость населения России острой ревматической лихорадкой и хроническими ревматическими болезнями сердца (2011 - 2012 гг.) / Балабанова Р.М. // Современная ревматология. -2014. - № 1. - С.14 - 17.

6. Белов, А.Б. Стрептококковая инфекция как актуальная проблема военнослужащих / А.Б. Белов, С.Д. Жоголев, Д.А. Жарков // Материалы I Европейского конгресса по военной медицине (Светлогорск, 2010). – Светл., 2010. – С. 23 – 24.